

ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ВИДИМИ ПРИОРИТЕТИ, НЕВИДИМИ ПРОБЛЕМИ

Анелия Касабова, Кристина Попова

Брой 2 на *Българска етнология*¹ е посветен на политиките на обществената видимост (или невидимост) на проблемите на здравето във времето от втората половина на XX век. Работата по проект „Левиатан. Наследството на следвоенната медицина и общото благо“ дава възможност да се открият институционалните политики и техните носители, конкретните здравни мерки – ваксинации, изследвания, лечения, да се очертае „географията“ на местата на лечение и възстановяване. Заедно с това вниманието е насочено и към „видимостта на отсъстващите“ (неспоменавани, забравени, отстранени, изолирани): възрастни и деца с увреждания, хронично болни, страдащи от психиатрични заболявания.

Извън дихотомията на видимо/невидимо, между светлините и сенките на общественото внимание, остават различните степени на социалната видимост, „значимост“, „изпъкналост“² (Thom 1991) на проблемите на здравето и болестта. Съществен аспект на видимостта е признанието (Brighenti 2010; Idem 2017) и това е особено важно при „осветяването“ на миналото на здравните грижи. Видимостта обаче не е еднопосочно и еднозначно свързана с признанието: супервидимостта, задължението да бъдеш видим, включва надзор, тя е форма на контрол (Фуко 1963). Контрол, който превръща пациента в обект. Властта, честото пъти невидима, която стои зад надзора, също трябва да бъде разкрита.

За видимостта е необходима „осветеност“ и именно такава осветеност цели настоящият брой на „Българска етнология“. Взаимодействието между власт и видимост се открива директно в практиките на фотографското отразяване на здравната проблематика като част от официалната пропаганда. На образната пропаганда и нейните акценти в продължение на няколко десетилетия е посветена статията на **Марияна Пискова**. На основата на описанията от инвентарните дневници на филмите с фотонегативи, тя проследява политиката на репрезентация пред обществото на хората с увреждания от 1950-те до 1980-те години. Пискова задава въпроса за образите, които създава (и скрива) тази политика, какво показват и какво не казват запазените в архивите описания на визуалните документи. За тази цел авторката ползва един уникален източник: описанията от инвентарните дневници на филмите с фотонегативи. Това са десетки томове

¹ Текстът е по проект „Европейският Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и общото благо („Taming the European Leviathan: The Legacy of Post-War Medicine and the Common Good“ [H2020 ERC-2019-SyG; GA ID: 854503]), финансиран от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) в рамките на програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (договор № 854503).

² Терминът „Saliency“ се превежда и като „очевидност“ и „изпъкналост“ – вж. Thom 1991.

с описания на 143 740 черно-бели фотофилма, от които тя откроява 2082, които са свързани със здравно-социални институции за деца и възрастни хора (вкл. и с увреждания). За първи път чрез изследването на Марияна Пискова става възможно „да изпъкне“ видимостта на метаравнище на промяната на броя и вида на образите, които са заснемани в годините: най-голям е той през 1970-те години и след това спада на нивото от 1950-те, но най-много са фотофилмите, посветени на децата с увреждания и деца в институции през 1950-те години. През 1960-те акцентът е поставен върху празничността, игрите, почивното дело. Проблемните деца – например малолетните правонарушители – остават скрити. Изпъква и силната връзка през 1970-те години с политиката на Людмила Живкова и международната година на детето, което довежда до свръхвизуализация на даровитите деца, особено на участниците в Детската Асамблея „Знаме на мира“. В сравнение с грижите за децата, образите на старите хора са незначително малко – 24 фотофилма за близо 5 десетилетия, което показва слабия интерес, който фотопропагандата проявява към тях. В ярък контраст с това е визуализацията на грижите за т.нар. активни борци. Що се отнася до психиатрични заведения и други болнични заведения, тук Марияна Пискова улавя други дихотомии: снимани са най-вече сградите, но не и хората. Техен контрапункт се явяват санаториумите и балнеоложките центрове, а в болниците акцент са апаратурата и празничните моменти.

Изследването на М. Пискова е историческо, насочено към социалистическото минало, но поставя същностни въпроси за „видимостта“ днес. Част от образите от тази епоха (неподвижни и подвижни – снимки и филми) вероятно не са запазени, в голямата си част обаче те са съхранявани и предавани в систематизирано представените от авторката държавни архиви. Тези материали днес са принципно публично достъпни, но тъй като оригиналите (негативите) не са обработени, на практика те остават недостъпни. „Единственият възможен източник на информацията са запазените справочници (инвентарни дневници и тематични албуми), които са предадени в централния архив заедно с оригиналите“. Това, от една страна, поставя въпроса, доколко, въпреки развитието на визуалните изследвания, в хуманитарните и социални науки се е утвърдило разбирането за образите като основен и самостоятелен извор.

От друга страна, фактът, че тези теми се поставят през второто десетилетие на XXI век, насочва към „невидимата видимост“ на основни социални въпроси днес в условията на плурализъм – политически, обществен, медиен. Проблемите на институциите за хора в уязвимо положение се отразяват медийно, често кампанийно по повод тежки ситуации/разкрития, често без образи или с бързо сменящи се образи, бързо преминават в забора. Въпросите за „различните хора“ по-често са в центъра на политическия интерес, но и до днес липсва последователна политика. Това показва интервюто с **д-р Ивелина Панова**, директорка на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), наследил някогашната болница за деца с увреждания от една до три години, създадена в началото на 1960-те години. Чрез историята на институцията д-р Ивелина Панова показва лъкатушните социални политики в годините на т.нар. Преход, значимите препятствия, пред които са били изпра-

вени ръководството и екипът на дома в Бузовград. Не малък процент от децата в Центъра са от ромското малцинство, което насочва към преплетеността на социалните въпроси. Постепенните промени в отношението към различните деца се извършват с държавна намеса отгоре, но под въздействието на множество фактори – родители, международен обмен, усилия за промяна на медийната среда. Процес, който не е линеарен и който изисква силна лична ангажираност. Въпреки проблемите и до днес, обществената видимост, отвореността за диалог се открояват като същностна разлика спрямо социалистическия период, когато болницата е била затворена институция. Политическият обрат дава не само възможност, но задава необходимост за активност „отдолу“, от всеки.

През оптиката на държавните политики е разгледана историята на едно социално значимо заболяване от миналото – полиомиелита (детски паралич), засегнало съдбата на хиляди деца, родени главно през 1930-те – 1950-те години и техните близки. В това първо у нас историческо изследване на полиомиелита **Калинка Анчова** разкрива както обществените реакции на епидемиите от детски паралич, така и мерките на политическо равнище, където борбата със заболяването се превръща в мерило за грижите за детското здраве в отделните държави. Въз основа на събрани и систематизирани голямо количество разпръснати между различни архиви материали, К. Анчова проследява детайлно хронологията на регистрирането и на мерките срещу полиомиелита в България от средата на 1920-те години, насочва към капсулирането от времето на сталинизма и отражението на политическата конфронтация върху системата на здравеопазване. Същевременно авторката проследява, как въпреки условията на Студената война именно през 1950-те години благодарение на международния обмен се развиват ефикасни кампании на масова ваксинация на децата. Показана е силата на модерната медицина, на биовластта, пред която епидемиите отстъпват. Показан е пътят и на България към различните ваксини. Широкото синхронно контекстуализиране позволява на Анчова да излезе извън дихотомията „Запад – Изток“, да направи видими преплитанията и взаимните влияния.

Авторката обръща внимание и на друг основен въпрос: оцелелите от заболяването деца са съпътствани до края от стигмата на видимото хронично увредено тяло. С овладяването на епидемиите от полиомиелит, не потъват ли те в зоната на забравата и невидимостта. Каква е ролята на държавата за преживелите болестта, доколко обществата са успели да осмислят опита от сблъсъка с това заболяване.

Тиаго Пирес насочва към темата за „видимостта“ на психичното здраве, за „глобалното психично здраве“ (Global Mental Health) и за властта на езика. Той анализира първия голям проект на Световната здравна организация за глобална транскултурна психиатрия от втората половина на 1960-те и началото на 1970-те години. Международното пилотно изследване на шизофренията (IPSS) цели да създаде общ език на психиатрията чрез универсалистка епистемология. Пирес изследва транскултурния проект като медико-политически опит за деколонизация и като начало на глобално психично здраве. Под колонизация се разбира не само процеса на налагане на англосаксонски и западноевропейски стандарти в психиатрията, но и „колонизацията на субективността“, интерна-

лизирането на норми, основани на евроцентризъм и структурен расизъм и от малцинства, от „небялото“ население. Такива съотнасяния към „нормата“ генерират травми и могат да доведат до психични проблеми. В разрез с различни (колониалистки) теории, които виждат различия в степента на развитие на мозъка и на психиката на хората в отделните култури, проектът на СЗО приема, че хората имат еднаква психична структура, което позволява изработването на общ език на симптоматиката. Анализирайки проекта, Тиаго Пирес стига до извода, че това е ограничен начин за деколонизиране на психиатрията. Проблемът според автора е, че ние хората, не сме еднакви. Има индивидуални, културни и социални аспекти, които трябва да се вземат предвид. Затова опитът да се създаде универсалистки език за шизофренията поставя постколониални и транскултурни въпроси. Деколонизацията и освобождаването от представата за превъзходството на мозъка на белия европеец са индиректни постижения на проекта, но не и епистемологична база и цел. Както посочва Пирес, и този проект не се освобождава от йерархични концепции и културни предразсъдъци по отношение на извъневропейските народи. Алтернатива, която авторът проследява, е развитието по същото време на етнопсихиатрията, която вместо адаптиране на универсалистки подходи и търсене на общ медицински език в областта на психиатрията хвърля светлина върху медицинския плурализъм и културните специфики на процеса на лечение. В различните култури хората трябва да се справят със субективните си страдания. Индивидът носи болката и това прави страданието индивидуално преживяване, което трудно може да бъде обхванато в универсални психиатрични класификации. Субективното измерение на страданието, заключава Пирес, прави психичното здраве толкова предизвикателно поле за изследване. Именно по време на Студената война се развива световна мрежа за интензивно изследване на психичното здраве, обхващаща Източна Европа и Глобалния Юг. Разграниченията, развитията, както и ограниченията са не само между „блоковете“, но и вътре в различните държави и системи, между различни научни направления.

Развитията, ограниченията, както и постиженията на здравните политики на съветската власт са в центъра на интереса на украинския учен **Володимир Гамза**. Като основен обект на изследване авторът избира медицинската преса, доколкото е основен източник на информация за специалистите в различни области на здравеопазването и е част от комуникационен процес, участниците в който са държавни и партийни структури, здравни органи, обществени организации, учени, практически медицински персонал. Медицински издания, насочени и към масовия читател, дават обратна връзка на читателите и информират компетентните органи за съвкупността от проблеми, пред които са изправени ежедневно лечебните заведения, лекарите и пациентите. Национализацията на медицинската преса и локализирането на издателствата на медицинска литература предимно в Москва и Ленинград улесняват контрола над тях. Обстойният преглед на медицински издания, предимно на високотиражните медицински списания „Медицинская газета“ („Медицинский работник“) и „Здоровье“, позволява на автора да покаже пропагандната страна на подбора и съдържанието на публикациите, да изведе табуизирани области като хомеопатията, евгениката

и др. Същевременно В. Гамза проследява динамиката на основните акценти в изданията, отразяващи развитието на здравната ситуация и на здравеопазването в СССР. Показано е развитието на наречената на името на ръководителя на Народния комисариат по здравеопазване Семашко здравна система, проследени са усилията за овладяване на социални болести като туберкулозата; общия принцип за достъпност и бързото разрастване на медицинското обслужване. Успоредно авторът насочва вниманието към диференцирания и диференциращ хората подход на съветската власт в следвоенните години: под лозунга на борбата за здравето на целия народ, специално внимание се обръща на основната „производителна сила“ – работещите във фабриките и заводите. Диференцирани, променливи в зависимост от конкретната ситуация, като цяло „дозирани“, са подходите при отразяване на медицината „на Запад“.

През втората половина на 1980-те години, по времето на М. Горбачов с отварянето на политическата система се дава „гласност“ и видимост на успехите и постиженията на западната медицина. Видими стават и дълго неосветени в здравните медии теми, съпътстващи съветското общество като наркомания, хомосексуализъм, размерите на разпространението на алкохолизма. Строго „дозирана“ остава информацията за някои сериозни проблеми като например за здравните последици от аварията в Чернобилската атомна електроцентрала.

През последните години на СССР се очертава новата неолиберална здравна философия – всеки сам е отговорен за собственото си здраве, болестите са резултат от личната безотговорност към здравето. Зараждащият се политически плурализъм води до официално отразяване на съществуващия и през целия социалистически период плурализъм в медицината – появяват се статии за хомеопатията, текстове за нетрадиционна източна медицина и практики като аюрведа, йога и др.

Обръщане към етномедицината, откриване или преоткриване на т.нар. традиционни, „предмодерни“ представи за болест и практики за лечение в съвременни „постмодерни“ условия представят **Диана Радойнова** и **Горан Стефанов**. Авторите проследяват развитието на неоезически групи, езотерични общности, практикуващи с терапевтична насоченост неомитологични и неофолклорни обреди и ритуали. Като анализират идеологическото търсене на опори в древността и/или създаването на нов пантеон с препратки към различни епохи и култури, Д. Радойнова и Г. Стефанов обръщат внимание на ролята и на учени биолози, химици, физици, лекари, доразвиващи концепциите със съвременни научни аргументи. Събрали впечатляващо изобилие от примери, авторите очертават съвременна сакрална карта на енергийни, терапевтични мито-архео-астрономически топоси и подчертават значението на тези хибридни практики между биомедицина и различни „предмодерни“ вярвания днес.

С тази статия завършва тематичният брой, представящ етап от търсенията в проект „Левиатан“ на (не)видимите многопластови преплитания – географски и политически, между „традиция“ и „модерност“, между различни медицински системи.

Надяваме се, текстовете да увлекат читателите към търсене на множествеността, на хибридността, за да се излезе извън мислене в категориите „нормално“ и „патологично“, извън бинарните опозиции, пораждащи неизбежно йерархичност и отношения на превъзходство и подчинение.

Литература

- Фуко, М. 1994.** *Разждане на клиниката*. София: УИ „Св. Климент Охридски“. [Foucault, M. *Razhdaneto na klinikata*. Sofia: UI “St. Kliment Ohridski”]
- Brighenti, A. M. 2010.** *Visibility in Social Theory and Social Research*. Palgrave.
- Brighenti, A. M. 2017.** The visible: Element of the Social. In: *Frontiers in Sociology*, 2:17, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2017.00017/full> (21.08.2023)
- Thom, R. 1991.** *Esquisse d'une sémiophysique: Physique aristotélicienne et théorie des catastrophes*. FeniXX.

Доц. д-р Анелия Касабова
ВСЗ „Медицинска антропология“
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей –
Българска академия на науките
Ул. „Московска“ 6А, София 1000
Email: anelia.kasabova@iefem.bas.bg

Assoc. Prof. Anelia Kassabova, PhD
Temporary Structural Unit “Medical Anthropology”
Institute of Ethnology and Folklore Studies
with Ethnographic Museum –
Bulgarian Academy of Sciences
6A Moskovska Street, Sofia 1000
Email: anelia.kasabova@iefem.bas.bg

Доц. д-р Кристина Попова
ВСЗ „Медицинска антропология“
Институт за етнология и фолклористика
с Етнографски музей –
Българска академия на науките
Ул. „Московска“ 6А, София 1000
Email: kristina.popova@iefem.bas.bg

Assoc. Prof. Kristina Popova, PhD
Temporary Structural Unit “Medical Anthropology”
Institute of Ethnology and Folklore Studies
with Ethnographic Museum –
Bulgarian Academy of Sciences
6A Moskovska Street, Sofia 1000
Email: kristina.popova@iefem.bas.bg